

North American Academic
Research | Volume 5 | Issue 3 |
March 2022 | Monthly Journal by
TWASP, USA | Impact Factor:
3.75 (2021)

North American Academic Research

Monthly peer reviewed Journal by **The
World Association of Scientists &
Professionals**
TWASP, United States

基于多元化视角下埃及教育面临的困难及挑战

Difficulties and Challenges Facing Egypt's Education from a Diversified Perspective

AMRO EL SAID IBRAHIM ZAGHLOUL¹(埃米尔), YANG TIAN PING²(杨天平)

¹ Zhejiang Normal University, College of Teacher Education

² Department of Higher Education,

Accepted March 13, 2022

Published March 15, 2022

Copyright: © The Author(s); Conflicts of Interest: There are no conflicts to declare.

*Corresponding Author: Amro El Said Ibrahim Zaghoul

Funding: No funding

How to cite this article: AMRO EL SAID IBRAHIM ZAGHLOUL, YANG TIAN PING (2022). 基于多元化视角下埃及教育面临的困难及挑战, *North American Academic Research*, 5(3) 341-347, doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6363834>

ABSTRACT

随着当前世界经济的不断发展,对教育领域也提出了新的要求。埃及作为阿拉伯世界高等教育比较发达的国家,在高等教育发展领域做出了杰出的贡献,先后培养了多名诺贝尔奖获得者。而在二十世纪后,埃及高等教育发展状况并不理想,在其发展过程之中面临着诸多的问题,例如高等教育集权化管理与高等院校自治化管理之间的矛盾,以双轨教育体制发展所引发的一系列社会问题较为严重。有鉴于此,埃及政府在多元化视角下探讨埃及教育发展的对策,努力摆脱教育困境,但如何促使埃及教育与社会发展实现同步前进,仍然是埃及政府面临的一道难题。

With the continuous development of the current world economy, new requirements are put forward in the field of education. Egypt, as a relatively developed country of higher education in the Arab world, has made outstanding contributions to the development of higher education and has cultivated many Nobel Prize winners. After the 20th century, the development of Higher education in Egypt is not ideal. In the process of its development, it faces many problems, such as the contradiction between the centralized management of higher education and the autonomous management of colleges and universities, and a series of serious social problems caused by the development of dual-track education system. In view of this, the Egyptian government has explored countermeasures for the development of Education in Egypt from a diversified perspective and tried to get rid of the educational dilemma. However, how to promote the synchronous progress of education and social development in Egypt is still a difficult problem for the Egyptian government.

Keywords

Egyptian education; Difficulties; challenge 埃及教育; 困难; 挑战

一、埃及教育发展现状及特点分析

(一) 埃及教育发展现状分析

纵观整个阿拉伯世界,埃及教育在阿拉伯世界之中一直处于领先地位,早在20世纪50年代,随着埃及的独立,埃及教育得到了迅速的发展,并且在促进社会进步与国家发展方面发挥了极其重要的

作用。而在 20 世纪 80 年代后，埃及教育进入了快速发展阶段，其教育政策开始偏向于全民教育，并且进入了大众化阶段。经过一段时间的发展，埃及教育特征愈发明显，而在 20 世纪 90 年代后，埃及政府开始重视教育发展在经济社会中的促进作用，开始实行全民教育的政策，以便应对复杂多变的国际形势。

而在进入 21 世纪后，埃及政府将教育发展作为国家发展的首要战略，强调要在国家发展过程中，重视教育发展战略，并且开展教育专题大会，为埃及教育的迅速发展创造相应地条件。随后，埃及政府启动埃及教育改革活动（Higher Education Enhancement Project），其主要目的是为了通过一系列法条规定，将埃及教育提高到法律层面，并通过较为完善的监督保障机制来有效促进埃及教育的发展。

在 2020 年，埃及政府针对当前所存在的埃及教育问题，出台了一系列相应地政策，例如重视非传统教育模式、开展全面教育活动、通过开放式教育来有效提高埃及教育质量等。根据阿拉伯埃及共和国高等教育部发布的《教育发展项目计划》可以发现，埃及教育目前的发展趋势较为良好，且较为注重为未接受传统教育的社会群体提供受教育的机会，在一定程度上促进了埃及教育的发展。

根据阿拉伯埃及共和国高等教育部发布的数据统计，在 2021 年埃及拥有 217 所高等院校，其中包括埃及公立大学（الحكومية الجامعات）、埃及普通大学（الاهلية المصرية الجامعات）、埃及技术院校（الجامعات التكنولوجية）、埃及私立大学（والاهلية الخاصة الجامعات）、埃及外国大学分支机构（الاجنبية الجامعات فروع）、埃及普通教育机构（دولية باتفاقيات تعليمية مؤسسات）等。除此之外，埃及政府要求各地方按照人口数量来设置相应地基础教育院校。在学校建设方面，新建 4600 所普通院校，将 4-6 岁的适龄儿童纳入到学前教育体系之中，并且支持私立院校的设立，强调埃及教育要面向全民。

除此之外，从 20 世纪 60 年代开始，埃及政府为了更好地推动埃及教育的发展，开始实行免费教育政策，根据阿拉伯埃及教育部的规定，埃及境内的所有普通院校实行免费教育政策。在这种免费教育政策的影响下，埃及境内的学生在接受教育期间不用缴纳高昂的教育经费，只需要象征性的缴纳一些工本费、住宿费、杂费即可。而埃及免费教育政策所涉及的领域涵盖了学生住宿、医疗卫生、学术计划等方面，这为埃及教育的发展注入了强劲的动力，使得埃及教育在非洲地区独树一帜，也为埃及教育的现代化做出了杰出的贡献，当然也为埃及教育的发展提供了便利的条件。

而基于此背景下，埃及政府在教育方面所取得的成果有目共睹，而埃及教育经过半个多世纪的发展，取得了令人瞩目的成就，具体成果可以如下表 1-1 所示：

表 1-1 建国以来埃及基础教育数据统计表

时间	学校数量	班级数	学生注册数	教育预算 (埃磅)	教育支出占比	文盲率
1952-1982 年	13449	61797	2016394	15.43 亿	7.3%	57.8%
1982-2002 年	26413	201374	9635547	168.6 亿	18.6%	17.3%
2002-2021 年	53607	476316	21446396	273.47 亿	27.3%	6.4%

数据来源：<http://portal.mohe.gov.eg/ar-eg/Pages/Home.aspx>.

通过表 1-1 的分析可以发现，自 1953 年埃及建国至今，在教育支出占比方面不断投入，加强了政府对教育方面的资金投入，并且埃及教育的预算金额逐渐扩大，说明埃及在发展之中正在不断重视教育发展的作用，将教育作为国家发展的战略目标。而埃及通过一系列的教育政策也使得其文盲率大幅度下降，从 1952 年的 57.8% 下降至 2021 年的 6.4%，这说明埃及教育的发展成果显著，并且学校数量也从 13449 所增加到 53607 所，从一定程度上反映出埃及基础教育设施正在不断完善。

（二）埃及教育发展特点分析

1. 集权性

纵观埃及教育发展史，从 1952 年至今我们可以发现，埃及教育所呈现出来的主要特点表现为集权性。由于埃及政府实行统一管理的教育机制，因此埃及境内的所有教育机构受到埃及教育部的统一管理，但却没有直接的行政管辖权，通过间接行政的管理手段来对埃及的教育机构进行相应地管理过程。但在实际的教育体系运行之中，埃及政府仍然对于各类教育机构有着独特的集权管理特征，形成了以政府主导、院校为辅的集权管理机制。而代表政府意志的教育部以及大学管理委员会对各类教育机构的管理较为广泛，不仅在教育方法，在教育政策制定、内部事务协调以及课程考核方面都凸显出较为明显的集权管理特征。基于此背景下，埃及的教育机构更多程度上成为了埃及政府附庸，无条件被动服从着埃及政府的统一集权管理。

2. 不平衡性

随着埃及免费教育政策的落实与普及，埃及教育发展呈现出明显的不平衡性特征。这主要表现在以下几点：

- （1）埃及基础教育与初等教育、高等教育发展之间的不平衡；
- （2）课程专业发展之间的不平衡；
- （3）宗教教育与世俗教育之间发展的不平衡；
- （4）城乡与地区发展之间的不平衡；

- (5) 受教育范围与层次之间的不平衡；
- (6) 教育质量与教育数量发展的不平衡；
- (7) 传统教育与现代教育发展之间的不平衡。

其中，埃及基础教育与初等教育、高等教育发展之间的不平衡主要表现在，埃及当前的高等教育发展较为发达，但基础教育与初等教育发展水平较为落后，且分布不均衡。有些地区基础教育较为薄弱，而有些地区初等教育发展良好。课程专业发展之间的不平衡主要表现在，在当前的埃及教育之中，较为注重理工科专业的发展，而文科艺术类专业的的发展被忽视，这导致课程专业发展之间存在一定的矛盾。宗教教育与世俗教育发展之间的不平衡表现在，宗教教育涵盖了埃及的绝大部分城郊地区，而世俗教育则以城镇为主进行传播。这使得埃及学生在宗教教育与世俗教育之间难以抉择，形成了一定程度的困扰。除此之外，埃及的教育质量与教育数量也呈现出不平衡性，虽然埃及在建国后实行了一系列相应地教育政策，但是在前期为了实现教育的发展，侧面注重埃及教育的数量，导致埃及各地区教育机构数量冗杂，在一定程度上为埃及教育质量水平的提升造成了阻碍。

二、埃及教育面临的困难及挑战

(一) 埃及教育面临的困难

1. 教育经费不足，财政压力较大

当前摆在埃及政府面临最大的问题就是财政压力问题，由于埃及政府实行免费教育的政策，这导致埃及政府的教育经费不足，财政压力较大。虽然埃及教育在这段时间内得到了快速的发展，但是基本免费的教育政策使得埃及大批适龄学生进入学校课程。根据埃及教育部的资料显示：2020年埃及大学入学率增长13.54%，同比增长4.3%，当前埃及普通学校注册学生人数早已破千万，但埃及的普通院校仍然实行扩招战略，这也是免费教育政策所引起的弊端之一。面对埃及教育系统的不断扩张，埃及政府只能不断增加其教育经费投入，但随着人口基数的总体增加，埃及学生所平均获得的教育经费却在不断减少。而受到教育人口持续增长及无序扩招的影响，埃及政府面临着财政拮据的状况，总体财政压力较大。

2. 师资力量较为缺乏

师资力量较为缺乏主要表现在随着埃及教育的发展，埃及的各级教育机构秉持着免费教育政策进行不加限制的扩招战略，在一定程度上脱离了埃及的实际状况，而不顾实际的教育承载力进行扩招战略只能导致埃及的师资力量陷入极度缺乏的死循环。根据2021年埃及阿拉伯共和国教育部发布的数据显示，埃及当前的师生比例为1:600，而国际社会上对于合理的师生比例界定为1:20。由此可见，埃及教育面临着严峻的师资力量缺乏问题，而同时受到埃及免费教育政策的影响，导致埃及政府在教育经费支出方面显得捉襟见肘，因此，埃及院校的教师待遇较差，在职教师物质条件较为匮乏，且生活需求与培训需求得不到有效地保障，这导致部分埃及院校的教师进行校外兼职活动，极大程度的阻碍了埃及教育的发展。

（二）埃及教育面临的挑战

1.人才外流严重

在当前的埃及教育之中，面临着较为严峻的挑战之一即是人才外流现象的日益严重。随着埃及免费教育政策的不断推行，导致埃及教育结构与社会经济结构严重失衡，再加之无限制的教育扩招活动，使得埃及学生就业竞争压力较大，且社会待遇较低。这使得出现人才外流现象，根据埃及阿拉伯教育部的统计，2020年埃及暂时迁徙到国外的劳动力达到343万人，其中70%是持有博士学位的教师和科研人员，58.3%是工程师和科学家，17.5%拥有硕士学位，这也在一定程度上阻碍了埃及教育的发展。

2.教育不公平现象严重

埃及的教育一直存在城乡差别、阶层差别、部族差别和性别差别等不均衡发展问题。女性、贫困家庭子女、少数民族、残障人士等弱势群体以及社会底层民众无法获得充分接受高等教育的机会，严重影响了教育的平等性和民主性。首先，在埃及，占全国人口87%的阿拉伯人受教育机会程度最高；占总人口10%的科普特人，主要居住在开罗、亚历山大和艾斯尤特等大城市，一般比较富裕，大多为商人、律师、医生、教师、工程师和政府职员，接受教育程度较高；由于历史的原因，在埃及还居住着贝都因人，努比亚人、苏丹人和柏柏尔人。贝都因人约10万，是在西奈和沙漠地区逐水而居的古老游牧民族。努比亚人约15万，主要居住在阿斯旺一带交通不便、经济落后的贫困山区。他们除使用阿拉伯语外还保留着努比亚语和一些民族特征，主要从事农业和小手工业，接受教育的机会较少，因此很难在社会上提升地位。

其次，由于地理环境、历史和现实政治原因，埃及各地的经济发展极不平衡。发达地区仅限于下埃及的尼罗河三角洲和地中海沿岸城市，而上埃及和广大农村地区的发展相对落后，女性接受教育的机会不多，教育不公平现象愈发严重。

三、多元化视角下埃及教育发展对策探析

（一）调整教育政策，实现教育经费合理化

基于多元化视角下，埃及教育要想得到更进一步的发展，从容面对接踵而至的困难与挑战。埃及政府必须调整教育政策，实现教育经费的合理化，有效缓解政府的财政压力。因此，埃及政府应当推行教育阶段部分免费的相关政策，激发学生的学习能力，合理规划招生战略，优化入学门槛。在加大教育经费投入的同时，应当完善教育收入措施，从不同方面进行相应地调整与管理过程，从而更好地推动埃及教育的多元化发展。

（二）提高薪资待遇，加强师资队伍建设

提高薪资待遇，需要埃及政府开始重视教师在教育发展之中所起到的推动作用，并且加强对教师队伍的管理，完善教师评级机制，定时开展教师培训活动，根据埃及社会发展的实际状况，适时调整埃及教师的薪资待遇，实现教育资源的合理分配，并且全面推行国际化教育，加强与世界各国的学

习交流与合作，并增加社会对教育投资的参与，建立相对独立的教育评估机制，以此来推动埃及教育的发展。

材料和方法

- 1- 历史研究法
- 2- 跨学科研究法
- 3- 分析研究法
- 4- 描述性研究法
- 5- 文献研究法

四、结语

随着埃及教育的不断发展，埃及政府应当充分重视埃及教育发展之中所面临的诸多问题及挑战，在多元化视角的背景下，根据埃及社会的实际发展状况，及时调整埃及教育政策，优化埃及的教育结构，如此才能实现埃及教育的健康发展

参考文献

- [1]Ministry of Higher Education in Egypt[EB/OL].[2018-09-12].<http://www.egy-mhe.gov.eg/>.
- [2]Mohsan Elmahdy Said.Overview of the Higher Education Enhancement Program in Egypt[EB/OL].[2018-02-12].<http://cairo.daad.de/imperial/md/content/kairo/sonstiges/03-dies>.
- [3]Cochran Judith.Education in Egypt[M].Great Britain:Croom Helm,1986.
- [4]Supreme Council of Universities[EB/OL].[2008-02-12].<http://www.scu.eun.eg>.
- [5]<http://portal.mohe.gov.eg/ar-eg/Pages/Home.aspx>.
- [7][Reappraising the French role in nineteenth-century Egyptian education](#)[J].Archana Prakash.Middle Eastern Studies.2018(4).
- [8][The Historical Effects of Centralization of Egyptian Islamic Higher Education](#)[J].Mohammed Sabrin.Historia Social y de la Educación.2018(2).
- [9]王海利.[埃及通史](#)[M].上海社会科学院出版社,2014.
- [10]王素,袁桂林著.埃及教育[M].吉林教育出版社,2000.

Authors name and details: AMRO ELSAID IBRAHIM ZAGHLOUL, PhD student at Zhejiang Normal University.

© 2022 by the authors. Author/authors are fully responsible for the text, figure, data in above pages. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Author(s) have identified their affiliated institutions or organizations, along with the corresponding country or geographic region. NAAR, TWASP remains neutral with regard to any jurisdictional claims.

